

ACADEMIA TOOLS4CAP

MÓDULO II: GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AVANZADO DE DATOS PARA LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC

20 de noviembre de 2024

El segundo módulo de la [Academia Tools4CAP](#) (caja de herramientas innovadora para potenciar una gobernanza eficaz de la PAC hacia las ambiciones de la UE) tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024. El evento reunió a 65 asistentes de diferentes procedencias. Consulte la agenda, [aquí](#).

La Academia Tools4CAP pretende ofrecer un marco para el desarrollo de las capacidades y al aprendizaje entre iguales, elaborando un programa de formación atractivo y adaptado a las necesidades de los usuarios finales. Quiere promover un [compromiso significativo](#) de las partes interesadas que puedan beneficiarse de este proyecto. **Este segundo módulo pretendía:** (i) proporcionar información y ejemplos concretos sobre técnicas y herramientas avanzadas de gestión y seguimiento de datos para los Planes Estratégicos de la PAC, y (ii) desarrollar habilidades para recopilar, procesar e integrar diversas fuentes de datos relevantes para la PAC, así como describir técnicas de integración de datos.

Durante esa sesión de formación, [Ecorys](#), como coordinador del proyecto, y [AEIDL](#), como coordinador de la Academia, realizaron dos presentaciones en las que se abordaron los siguientes puntos:

- La presentación del proyecto, su utilidad para mejorar el diseño y seguimiento de los Planes Estratégicos nacionales y los resultados alcanzados hasta el momento.
- La explicación de los objetivos de la Academia y las actividades que en ella se desarrollan, así como las próximas acciones programadas.

La sesión incluyó otras cuatro presentaciones:

- [El trabajo desarrollado en Tools4CAP sobre la integración e interoperabilidad de nuevos datos, tecnología y digitalización](#), por Daniele Bertolozzi (Ecorys) y Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [El uso de las nuevas tecnologías para la recogida de datos a nivel explotación \(FMIS\) para el apoyo en el diseño de la futura intervención de la PAC](#), por Alberto Gutiérrez (ITACyL), David Sánchez López y Marta Moro Abellán (Fondo Español de Garantía Agraria).
- [Los sistemas de información sobre política agrícola para el seguimiento de los resultados regionales](#), por Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC).
- [Los sistemas de seguimiento de los Planes Estratégicos de la PAC: Sistema de seguimiento por zonas](#), presentado por Christian Schingo (ABACO).

La sesión de formación de la Academia, facilitada por Blanca Casares (AEIDL), concluyó con la presentación de los próximos pasos. Se indicó que los materiales de la reunión y el informe con los temas clave abordados durante la sesión serán publicados en [la página del evento](#) y la grabación de la sesión en el [canal de YouTube](#). Este informe, en el que se incluyen los aspectos más destacados de la jornada, se traducirá a los 16 idiomas de la UE cubiertos por el consorcio.

ORGANIZADOR:

20 DE NOVIEMBRE DE 2024

EN LÍNEA

65 PARTICIPANTES
(Instituciones de la UE, autoridades públicas nacionales y regionales, investigadores, agricultores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrario)

22 PAÍSES

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el video

El proyecto Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Coordinación del proyecto Tools4CAP (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) presentó el proyecto **Tools4CAP**, una Acción de Coordinación y Apoyo en Horizonte Europa (2023-2026) coordinada por **Ecorys**, que reúne a 21 **organizaciones asociadas**. Su objetivo es apoyar el diseño y seguimiento de los actuales Planes Estratégicos nacionales de la PAC y sentar las bases para una sólida preparación de los Planes Estratégicos posteriores a 2027 mediante la adaptación de métodos y herramientas innovadoras.

Daniele comenzó ofreciendo una visión general de quiénes son los principales beneficiarios del proyecto, así como el enfoque que se seguirá en los próximos años y los principales resultados previstos a lo largo del proyecto.

Daniele también presentó el **inventario** de métodos y herramientas utilizados en los 27 Estados miembros e introdujo los 10 **casos de estudio** que se desarrollarán en los próximos meses. Para finalizar, se presentaron los últimos informes clave disponibles en línea: (i) **Evaluación de métodos y herramientas**; (ii) **Evaluación del potencial de herramientas innovadoras de modelización**; (iii) **Retos clave para la toma de decisiones en los Estados miembros de la UE**; (iv) **Integración de datos a nivel de explotación para el seguimiento y la evaluación de la PAC**; y (v) **Retos y enfoques para el seguimiento del paisaje**.

Beneficiarios de Tools4CAP

Conceptualización y evaluación de las necesidades para **comprender el nuevo modelo de gestión de las ayudas**

Directrices metodológicas para la aplicación de métodos y herramientas innovadores

Un **Laboratorio de Replicación** para mostrar la capacidad operativa de soluciones novedosas de los Estados miembros a través de **10 estudios de casos**

Inventario de los métodos y herramientas utilizados en la elaboración de los planes estratégicos de la PAC de los 27 Estados miembros

Un **manual** para apoyar la aplicación de buenas prácticas

Un **centro de capacitación** para ayudar a los usuarios finales a reforzar su capacidad de utilizar soluciones innovadoras y buenas prácticas

Principales resultados de Tools4CAP

Academia Tools4CAP

Blanca Casares

Experta en políticas y gestora de proyectos (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) presentó la [Academia Tools4CAP](#), coordinada por [AEIDL](#) en estrecha colaboración con los otros socios del proyecto. La Academia proporciona un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales con el fin de desarrollar un programa de formación atractivo y adaptado.

Se compone de 10 módulos y sus objetivos son los siguientes:

- Reforzar la capacidad de los usuarios finales para utilizar métodos y herramientas innovadoras.
- Facilitar la puesta en común de resultados y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Plan de módulos de la Academia

Los resultados obtenidos en estas sesiones se consolidarán en un *Kit de Herramientas para el Desarrollo de Capacidades*, que se traducirá a 16 idiomas de la UE.

En su intervención, Blanca presentó un resumen del [primer módulo del proyecto](#), llevado a cabo el 17 de enero de 2024, y en el que se incluye el inventario de métodos y herramientas de Tools4CAP.

Además, Blanca explicó otras actividades adicionales de la Academia como son la recopilación de opiniones de

expertos a través de entrevistas o artículos de blogs, las fichas de herramientas o las acciones desarrolladas conjuntamente con otros proyectos o redes. También se presentó una sección específica de la página web del proyecto con [información práctica para los Planes Estratégicos \(PE\)](#). En ella se incluyen documentos muy útiles que van desde el marco jurídico y normativo hasta los Planes Estratégicos nacionales aprobados, o recursos clave para el seguimiento de su aplicación, la evaluación y el fomento de la innovación.

La información y los materiales de los módulos estarán disponibles en la [sección específica](#) del sitio web, en la página del evento y en el [canal de YouTube](#).

Se presenta la posibilidad de participar en distintas actividades programadas en el proyecto, como son los [grupos de discusión](#), los [estudios de casos](#), entrevistas, encuestas, sesiones de formación y actividades de difusión. Aquellos agentes interesados en participar en alguna de estas actividades pueden completar el formulario disponible en la página web del proyecto.

La sección dedicada en el sitio web del proyecto denominada *Información práctica para los Planes Estratégicos de la PAC*

Daniele Bertolozzi
Ecorys

Georgios Charvalis
NEUROPUBLIC

Trabajo de Tools4CAP sobre integración e interoperabilidad de nuevos datos, tecnología y digitalización

Daniele Bertolozzi (Ecorys) presentó cómo el proyecto Tools4CAP está logrando avances significativos a la hora de proporcionar herramientas basadas en datos empíricos a las entidades responsables de la implementación de la Política Agrícola Común (PAC) en los Estados miembros. Con este fin, se llevan a cabo tareas de seguimiento para revisar el rendimiento de la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones que las personas responsables de las ayudas han contraído.

Daniele destacó el compromiso permanente de apoyo al diseño y seguimiento de los Planes Estratégicos nacionales, haciendo énfasis en cómo los resultados del proyecto pretenden arrojar luz y ofrecer soluciones a los organismos responsables implicados en la aplicación de estos planes para el período 2024-2028. Repasó el marco regulador de la PAC, destacando cómo el Marco de rendimiento, seguimiento y evaluación (MRSE o PMEF por sus siglas en inglés) ha cambiado el enfoque, pasando de un mero cumplimiento de la norma a la priorización del rendimiento y los resultados

También se presentó una visión general del [Inventario](#) de métodos y herramientas existentes, siendo éste uno de los primeros resultados del proyecto Tools4CAP y en el que los recursos se clasifican en cuatro áreas metodológicas: (i) Herramientas de evaluación de las necesidades de las partes interesadas; (ii) Herramientas de seguimiento y recopilación de datos; (iii) Herramientas de análisis de políticas para la toma de decisiones basadas en pruebas;

y, (iv) Herramientas de apoyo a la elección de políticas; así como el apoyo a las distintas tareas del diseño y seguimiento de los Planes Estratégicos.

A continuación, **Georgios Charvalis** ([NEUROPUBLIC](#)) subrayó la importancia [del cuarto paquete de trabajo](#) de Tools4CAP en lo que respecta al cumplimiento, el rendimiento y la adquisición de datos. Georgios explicó la relación entre los distintos tipos de datos existentes (generados en la propia explotación agrícola o generados fuera de esta), los aspectos tecnológicos y los aspectos relacionados con la PAC en el contexto de la agregación y combinación de datos.

Concluyó su intervención presentando el informe *“Integración de datos a nivel de explotación para el seguimiento y la evaluación de la PAC”* ([entregable 4.1 en Tools4CAP](#)), centrado en la identificación de fuentes de datos y tecnologías de adquisición de los mismos implementados en el sector agrícola, y su vinculación con la necesidad de datos a nivel de explotación agrícola para el seguimiento y la evaluación de los Planes Estratégicos de la PAC. Por otro lado, el informe *“Análisis de los retos y enfoques para el seguimiento del paisaje”* ([entregable 4.2 en Tools4CAP](#)) se centra en la identificación de las lagunas de datos que dificultan la correcta aplicación de los Planes Estratégicos. Este documento explora fuentes de datos, herramientas y mecanismos innovadores para apoyar un enfoque holístico en el proceso de recopilación de datos.

Lagunas de datos en los distintos niveles de los planes estratégicos

Nuevas tecnologías de recopilación de datos en las explotaciones agrícolas (FMIS) en apoyo del diseño de la futura intervención de la PAC

Alberto Gutiérrez

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León - ITACyL

David Sánchez López y Marta Moro Abellán

Fondo Español de Garantía Agraria

Alberto Gutiérrez, de [ITACyL](#), presentó el [Cuaderno Digital de Explotación Agrícola \(DFB\) en el contexto de Tools4CAP](#) y CUE por sus siglas en español, como una herramienta clave diseñada para mejorar las capacidades de recopilación y seguimiento de datos sobre prácticas agrícolas. Esta herramienta se integra perfectamente en el marco de Tools4CAP, que tiene como objetivo optimizar y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones basada en datos en la agricultura, especialmente en el contexto de la Política Agrícola Común (PAC).

Tras esta introducción, **David Sánchez López** y **Marta Moro Abellán**, del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), presentaron el marco regulatorio del CUE en España, estrechamente vinculado al Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX). El SIEX se constituye como una plataforma integral que agrega diversos sistemas de datos agrarios para mejorar la gestión de las explotaciones y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. SIEX engloba varios elementos interconectados, incluido el cuaderno digital de explotación oficial, que garantiza la normalización de la recogida de datos en todas las explotaciones agrarias, lo que permite mejorar la supervisión y el apoyo a los agricultores. También integra el flujo de distintos tipos de datos, incluidos los insumos agrícolas, los resultados de la producción y las prácticas agrícolas relacionadas con el medio ambiente. La interconexión entre estos elementos

facilita una visión más completa y holística del rendimiento de las explotaciones agrarias, favoreciendo el rediseño, el seguimiento y un intercambio de información más eficiente. También se destacó el papel clave de la colaboración público privada (desde el punto de vista comercial), que permite desarrollar este tipo de sistemas plenamente operativos.

Posteriormente, Alberto Gutiérrez (ITACYL) continuó explicando cómo el CUE recopila una amplia gama de información, como puede ser el uso de la tierra, los tipos de cultivo, las prácticas de riego o la aplicación de fertilizantes y productos fitosanitarios. La recopilación de estos datos de forma tan exhaustiva contribuye al seguimiento del rendimiento de las explotaciones y ayuda con el cumplimiento de los requisitos de la PAC. Alberto señaló que los datos recogidos por el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola son de carácter declarativo, y que no existe base jurídica para llevar a cabo ningún control de cumplimiento de la PAC utilizando estos datos.

Por último, explicó el potencial de los Sistemas de Información de Gestión Agrícola (FMIS, por sus siglas en inglés) como plataformas avanzadas que recopilan datos de diversas fuentes, incluidos sensores, imágenes por satélite y entradas manuales. Estos sistemas permiten recopilar, procesar y analizar los datos para facilitar la toma de decisiones lo que los convierte en herramientas inestimables para la agricultura moderna.

La aplicación del Cuaderno Digital Agrícola dentro de un Sistema de Información de Gestión se puede ilustrar con el ejemplo de los productos fitosanitarios (PPP, por sus siglas en inglés). Mediante la integración de los datos del Cuaderno, un Sistema de Información de Gestión Agrícola puede hacer un seguimiento del uso de los fitosanitarios, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad y medio ambiente, al tiempo que optimiza su aplicación para mejorar el rendimiento de los cultivos. Por último, señaló que los datos agregados que se recogen en el Cuaderno Digital pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de evaluar y rediseñar los Planes Estratégicos de la PAC (PE).

Flujo de trabajo del estudio de caso español en Tools4CAP

Sistemas de información sobre política agrícola para el seguimiento de los resultados regionales

Georgios Charvalis

NEUROPUBLIC

Georgios Charvalis (NEUROPUBLIC) presentó el caso del nuevo sistema griego de control de los organismos pagadores, esbozando sus componentes clave y su papel en la mejora de la eficacia de la aplicación de la política agrícola.

Destacó que el nuevo sistema griego está diseñado para un seguimiento más eficaz de las actividades agrícolas y el uso de la tierra en los Estados miembros, aprovechando las herramientas digitales y los datos que se recogen por satélite. Este sistema pretende ser preciso, transparente, eficiente y oportuno, garantizando que todos los datos recogidos y analizados reflejen la realidad de las prácticas agrícolas. Su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de la Política Agrícola Común (PAC), especialmente en el contexto de la aplicación de la PAC en el período 2023-2027. De este modo, el sistema facilita el respaldo financiero a las personas dedicadas a la agricultura mientras promueve prácticas agrícolas sostenibles en toda la UE, contribuyendo a los objetivos más amplios de gestión medioambiental y estabilidad económica en el sector agrícola.

El sistema requiere de una sólida infraestructura de datos, acceso en tiempo real a los datos agrícolas y la capacidad de integrar múltiples herramientas de seguimiento. Esto incluye garantizar la compatibilidad con los datos por satélite, los sistemas de gestión de las explotaciones y otras plataformas utilizadas para la gestión agrícola. Además, el sistema debe cumplir los requerimientos legales de la UE y ofrecer transparencia a los agricultores y las partes interesadas.

Georgios explicó que las prácticas recomendadas para establecer requisitos incluyen el uso de APIs que permiten la reutilización segura de datos con métodos de autorización adecuados. Para facilitar el uso de complementos externos, se debería fomentar el uso de estándares abiertos, mejorando la evaluación y agregando contexto a las declaraciones de las parcelas. Su diseño modular garantiza que la herramienta sea reutilizable, sostenible y adaptable al crecimiento futuro. Para mejorar la eficiencia, debe darse prioridad a la interoperabilidad con sistemas existentes como IACS y Sen4CAP, así como con fuentes de datos externas. Además, la traducción semántica permitiría automatizar el análisis sintáctico de

El caso del nuevo organismo pagador griego: etapas de control

los datos procedentes de distintos sistemas para hacerlos compatibles. Por último, Georgios comentó que la combinación de varios conjuntos de datos mejoraría la precisión y reduciría al mismo tiempo la necesidad de intervención humana.

Continuó explicando que un componente clave del diseño del sistema es la incorporación del "marco de seguimiento del paisaje" de Tools4CAP, cuyo objetivo es ofrecer un enfoque global y flexible del seguimiento regional. Este marco permite un análisis de datos y una toma de decisiones más focalizada, lo que posibilita intervenciones a medida basadas en las prácticas agrícolas y las condiciones medioambientales regionales.

Terminó presentando dos ejemplos prácticos de herramientas de seguimiento regional: (i) [la herramienta de seguimiento de políticas QuantiFarm](#); y, (ii) el panel de agregación, que permite recopilar datos agregados en tiempo real de los agricultores sobre sus insumos, prácticas, cultivos, etc

Sistemas de seguimiento de los Planes Estratégicos de la PAC: Sistema de seguimiento por zonas

Christian Schingo

ABACO

Christian Schingo, de [ABACO](#), presentó el Sistema de Seguimiento de las Superficies (SSE) como un componente fundamental del seguimiento y la evaluación de las prácticas agrícolas en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). Este sistema está diseñado para mejorar la precisión y la eficiencia del seguimiento del uso y la ocupación del suelo en todas las explotaciones agrícolas. Desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la PAC y de proporcionar datos esenciales para la aplicación de las políticas.

Integración de la MGA en el proceso de evaluación de la calidad

Presentó el marco regulador del SSE (AMS, por sus siglas en inglés) que se rige por los reglamentos de la UE que establecen las normas para la vigilancia terrestre, el uso de datos por satélite y la verificación del cumplimiento. Estos reglamentos garantizan que el SSE esté en consonancia con los objetivos de la PAC, incluida la

sostenibilidad medioambiental, la productividad agrícola y las prácticas justas de gestión de la tierra, contribuyendo a (i) la vigilancia sistemática y continua del territorio; y (ii) la contribución a la mejora de la calidad del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) y de la Aplicación de Ayuda Geoespacial (AAG).

El SSE es una sofisticada herramienta que utiliza imágenes de satélite y tecnologías de teledetección para vigilar las zonas agrícolas, siendo capaz de detectar cambios en el uso del suelo, los tipos de cultivos y la cubierta vegetal y proporcionando datos en tiempo real para apoyar los procesos de toma de decisiones. Este sistema integra múltiples fuentes de datos para producir mapas precisos y completos de las actividades agrícolas.

El SSE desempeña un papel esencial en la verificación de la aplicación de las intervenciones de la PAC al proporcionar datos objetivos y precisos sobre la gestión de las tierras. Apoya el control del cumplimiento de la normativa medioambiental de la PAC, la condicionalidad y la posibilidad de optar a los pagos directos. El sistema es crucial para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las políticas agrícolas. Una de las ventajas del SSE es que ofrece una mayor eficiencia en el seguimiento de las tierras agrícolas, una mayor exactitud de los datos y una reducción de la carga administrativa, tanto para los agricultores como para las autoridades. La automatización del proceso de seguimiento permite, por un lado, detectar a tiempo los problemas de incumplimiento y, a su vez, la promoción de prácticas agrícolas más sostenibles.

Flujo de trabajo de la vigilancia por satélite

Christian destacó que el SSE funciona integrando datos de satélite e información terrestre para ofrecer una visión global de las actividades agrícolas. Esto requiere una estrecha coordinación entre organismos gubernamentales,

proveedores de tecnología y otras partes interesadas en la aplicación de la política agrícola. Desde el punto de vista del agricultor, el SSE proporciona información valiosa sobre el uso de la tierra, la gestión de los cultivos y el

cumplimiento de los requisitos de la PAC. Los agricultores pueden beneficiarse de la capacidad del sistema para identificar las áreas de incumplimiento, así como de su papel en la mejora de la gestión de las explotaciones a través de un seguimiento preciso de las actividades de la tierra.

También explicó que el proceso de seguimiento implica la captura de imágenes de satélite, que posteriormente son procesadas y analizadas para detectar cambios en el uso de la tierra y las prácticas agrícolas. Estas imágenes se cruzan con los datos existentes, lo que permite detectar incumplimientos o irregularidades en las prácticas agrícolas. Subrayó varios retos principales a los que

siguen enfrentándose los órganos de gobierno a la hora de utilizar el SSE en los diversos contextos de los Planes Estratégicos de la PAC, entre los que cabe destacar: (i) la adaptación tecnológica, (ii) la interpretación de los datos, (iii) el diálogo con los agricultores, (iv) las diferencias regionales y (v) la adaptación normativa.

Christian concluyó señalando que el SSE puede convertirse en un pilar central para la digitalización y la sostenibilidad de la agricultura en la UE, no sólo para supervisar los compromisos de la PAC, sino también para promover prácticas más resistentes e innovadoras en el sector agrícola. Su aplicación efectiva, sin embargo, requiere un fuerte apoyo político, técnico y económico.

Participantes y ponentes de este módulo de la Academia

Para clausurar el acto, Blanca Casares (AEIDL) dio las gracias a los asistentes y recordó que las grabaciones, las presentaciones y este informe de lo más destacado estarán disponibles en los próximos días en [la página del acto](#) y en el [canal de YouTube](#). Este informe se traducirá próximamente a las 16 lenguas de la UE cubiertas por el consorcio

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participe en el proyecto, [aquí](#).

O suscríbase al boletín, [aquí](#).

Próximamente se publicarán [aquí](#) nuevos módulos de formación de la Academia.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

SUA
Slovak University
of Agriculture
in Nitra

SOFIA

UNIVERSITY
OF LATVIA

Global Change Research Institute CAS

www.tools4cap.eu

